

Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Sedarah dalam Perspektif Hukum Perdata (Analisis Putusan No. 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)

Sandy Hidayat¹, Raffa Abiyyu Masyal², Arvia Indira Prameswari³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2510611360@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2510611468@mahasiswa.upnvj.ac.id;

2510611264@mahasiswa.upnvj.ac.id.

Dosen: Dwi desi yayi tarina, S.H., M.H

ABSTRAK

Marriage is a legal and social bond between a man and a woman aimed at establishing a family and continuing lineage. In Indonesia, the validity of marriage is regulated under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states that a marriage is considered valid if it is conducted according to the laws of each party's religion and belief and is officially registered in accordance with applicable regulations. However, not all forms of marriage are permitted by law. One type of marriage that is strictly prohibited is consanguineous marriage or incest. Incest refers to marriage between individuals who are related by blood in a direct ascending or descending line, as well as collateral blood relations such as siblings. The prohibition also includes relationships by marriage (affinity) and milk kinship. These restrictions are regulated in several legal frameworks in Indonesia, including the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and the Indonesian Civil Code. From the perspective of Islamic law, this prohibition is based on the Qur'an, particularly Surah An-Nisa verse 23, as well as hadith and scholarly consensus (ijma), which clearly forbid marriage between individuals who share certain familial relationships. Legally, consanguineous marriage is considered invalid and may be declared null and void by law. If such a marriage is conducted, interested parties may request its annulment through the court. In addition to legal and religious considerations, the prohibition of incestuous marriage is also related to health concerns, as marriages between close relatives increase the risk of genetic disorders in offspring. Therefore, the regulation prohibiting incestuous marriage aims to maintain legal order, protect the health of future generations, and preserve moral values within society.

Keyword: Annulment of Marriage, Civil Law, Consanguineous Marriage.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Dalam hukum di Indonesia, keabsahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tidak semua perkawinan diperbolehkan oleh hukum. Salah satu bentuk perkawinan yang secara tegas dilarang adalah perkawinan sedarah atau incest. Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun

ke bawah, hubungan darah dalam garis menyamping seperti saudara kandung, serta hubungan semenda dan persusuan. Larangan tersebut diatur dalam berbagai ketentuan hukum, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perspektif hukum Islam, larangan tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 23, hadis, serta ijma ulama yang menyatakan bahwa perkawinan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan tertentu merupakan perbuatan yang diharamkan. Secara hukum, perkawinan sedarah tidak memiliki keabsahan dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan melalui pengadilan. Selain alasan normatif dan hukum, larangan terhadap perkawinan sedarah juga berkaitan dengan pertimbangan kesehatan karena hubungan perkawinan antara kerabat dekat berpotensi meningkatkan risiko kelainan genetik pada keturunan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai larangan perkawinan sedarah memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban hukum, melindungi kesehatan generasi penerus, serta mempertahankan nilai moral dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hubungan yang diperbolehkan secara hukum maupun agama menjadi memiliki hubungan yang sah. Dalam konteks ini, pernikahan dipahami sebagai suatu akad atau perjanjian yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi halal, sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Jika dipahami secara lebih luas, perkawinan juga dapat dimaknai sebagai ikatan lahir antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Ikatan tersebut tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya keluarga serta keberlangsungan keturunan.

Keabsahan suatu perkawinan di Indonesia ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang telah diatur sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing

pihak. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak. Selain itu, pada Pasal 2 ayat (2) juga ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk pengakuan secara administratif oleh negara.

Perkawinan yang dilarang pada dasarnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu. Larangan tersebut mencakup hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah, baik yang timbul dari kelahiran yang sah maupun tidak sah. Selain itu, larangan juga berlaku bagi hubungan keluarga dalam garis menyamping, seperti antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, tanpa membedakan status kelahirannya. Hubungan yang timbul karena perkawinan (hubungan semenda) juga termasuk dalam kategori yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Menurut

pendapat Hilman Hadikusuma, dalam hukum Islam perkawinan yang dilarang atau diharamkan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, larangan yang bersifat tetap atau berlaku selamanya, yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan dalam keadaan apa pun karena adanya hubungan kekerabatan tertentu. Kedua, larangan yang bersifat sementara, yaitu perkawinan yang pada kondisi tertentu tidak diperbolehkan, namun dapat menjadi sah apabila sebab yang melarangnya telah hilang.

Salah satu bentuk perkawinan yang secara tegas dilarang adalah perkawinan sedarah atau incest. Perkawinan jenis ini tidak hanya bertentangan dengan norma agama dan sosial, tetapi juga dilarang oleh hukum positif di Indonesia. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam bagi pemeluk agama Islam, serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam berbagai peraturan tersebut ditegaskan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah, serta hubungan darah dalam garis menyamping, misalnya antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara dari orang tuanya, ataupun antara seseorang dengan saudara dari neneknya. Larangan mengenai perkawinan sedarah secara khusus dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan tidak diperbolehkan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dekat, hubungan semenda, maupun hubungan susuan. Dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan tersebut, pejabat yang berwenang memiliki kewajiban untuk menolak atau mencegah berlangsungnya perkawinan apabila diketahui terdapat hubungan yang dilarang. Pegawai pencatat perkawinan juga tidak diperkenankan melangsungkan ataupun membantu pelaksanaan

perkawinan apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut.

Dalam hukum Islam, pernikahan sedarah atau incest dipandang sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas dan bersifat mutlak. Larangan tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, serta kesepakatan para ulama (ijma). Salah satu dasar utama yang menjelaskan mengenai larangan ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23 yang menyebutkan secara rinci pihak-pihak yang tidak boleh dinikahi. Ayat tersebut menegaskan keharaman menikahi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari pihak ayah maupun ibu (bibi), anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan (keponakan), ibu yang menyusui, serta saudara perempuan yang terjalin melalui hubungan persusuan. Selain bersumber dari Al-Qur'an, larangan tersebut juga dipertegas dalam ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam beberapa pasalnya, khususnya Pasal 39 sampai Pasal 44, dijelaskan bahwa perkawinan tidak diperbolehkan apabila terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan antara calon pasangan. Hubungan nasab mencakup hubungan darah langsung dalam garis keturunan, sedangkan hubungan semenda meliputi hubungan yang timbul karena perkawinan, seperti antara menantu dengan mertua atau antara orang tua dengan anak tiri. Adapun hubungan persusuan juga menjadi alasan larangan perkawinan karena dalam hukum Islam hubungan tersebut dipandang memiliki kedudukan yang hampir serupa dengan hubungan darah.

Di samping pertimbangan normatif dalam agama, larangan pernikahan sedarah juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan perlindungan terhadap keturunan. Secara medis, perkawinan antara orang-orang

yang memiliki hubungan darah dekat berpotensi meningkatkan resiko munculnya gangguan genetik pada anak yang dilahirkan. Risiko tersebut dapat berupa cacat bawaan, penyakit keturunan tertentu, maupun gangguan perkembangan intelektual. Oleh karena itu, larangan ini tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban hukum dan norma agama, tetapi juga untuk melindungi kualitas keturunan serta menjaga kehormatan dan keharmonisan dalam lingkungan keluarga.

Apabila pernikahan sedarah tetap dilangsungkan, maka menurut hukum Islam perkawinan tersebut dipandang tidak sah dan harus dibatalkan. Ketentuan ini juga sejalan dengan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas melarang perkawinan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah tertentu. Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, pernikahan sedarah merupakan bentuk perkawinan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, perkawinan sedarah atau incest merupakan bentuk perkawinan yang secara tegas dilarang. Ketentuan ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan. Secara umum, hukum positif memandang bahwa perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah dekat tidak memiliki keabsahan hukum dan dapat dinyatakan batal. Larangan tersebut meliputi hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah, hubungan darah dalam garis menyamping seperti saudara kandung, serta hubungan semenda dan hubungan yang timbul karena persusuan.

Dalam KUHPerdata, ketentuan mengenai larangan perkawinan tersebut diatur dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan tidak diperbolehkan apabila terdapat hubungan kekerabatan tertentu antara calon suami dan istri, baik karena hubungan darah maupun hubungan yang timbul akibat perkawinan sebelumnya. Apabila larangan tersebut dilanggar dan perkawinan tetap dilangsungkan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut melalui pengadilan. Larangan yang serupa juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa perkawinan tidak diperbolehkan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, hubungan darah dalam garis menyamping, maupun hubungan semenda. Oleh karena itu, pejabat yang bertugas mencatat perkawinan tidak diperkenankan untuk melangsungkan atau membantu pelaksanaan perkawinan apabila diketahui terdapat hubungan yang dilarang oleh undang-undang.

Dari segi akibat hukum, perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Artinya, secara yuridis perkawinan tersebut dipandang seolah-olah tidak pernah ada. Selain itu, anak yang lahir dari hubungan tersebut memiliki kedudukan hukum tertentu yang berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dalam praktiknya, hukum di Indonesia lebih menitikberatkan pada upaya pembatalan perkawinan serta sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut, dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Larangan terhadap perkawinan sedarah tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap

ketertiban sosial dan kesehatan masyarakat. Secara medis, perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat dapat meningkatkan resiko munculnya penyakit genetik atau cacat bawaan pada keturunan. Oleh karena itu, aturan hukum yang melarang perkawinan sedarah juga dimaksudkan untuk menjaga kualitas keturunan serta mempertahankan tatanan sosial yang baik dalam kehidupan masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan larangan perkawinan sedarah dalam perspektif hukum perdata Indonesia?
2. bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena hubungan sedarah beserta akibatnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait larangan perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum perdata di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai

ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai larangan dan pembatalan perkawinan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms sebagai objek utama penelitian guna memahami pertimbangan hakim dan penerapan norma hukum dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembatalan perkawinan sedarah.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman konsep-konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber-sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan norma hukum serta menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Larangan Perkawinan Sedarah dalam Hukum Perdata

Pengaturan mengenai larangan perkawinan sedarah dalam hukum perdata Indonesia secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, larangan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 8, yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah, serta dalam garis menyamping. Ketentuan ini mencerminkan adanya batasan hukum yang bersifat imperatif, sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

Secara normatif, keberadaan larangan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia tidak hanya mengatur aspek formal dari perkawinan, tetapi juga memperhatikan dimensi substansial yang berkaitan dengan kepatutan, moralitas, serta kepentingan sosial. Dalam konteks ini, larangan perkawinan sedarah merupakan bentuk intervensi hukum untuk menjaga ketertiban dalam struktur keluarga serta mencegah terjadinya hubungan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Lebih lanjut, tujuan utama dari larangan perkawinan sedarah tidak dapat dilepaskan dari aspek biologis dan sosial. Dari

perspektif biologis, perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat berpotensi meningkatkan risiko kelainan genetik pada keturunan. Oleh karena itu, larangan tersebut berfungsi sebagai upaya preventif untuk melindungi kualitas generasi yang akan datang. Sementara itu, dari perspektif sosial, larangan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan struktur kekerabatan dan peran dalam keluarga, sehingga tidak terjadi tumpang tindih status yang dapat menimbulkan konflik dalam hubungan keluarga.

Dalam kerangka hukum perdata, larangan perkawinan sedarah juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keturunan sebagai subjek hukum. Anak yang lahir dari suatu perkawinan tidak hanya memiliki dimensi biologis, tetapi juga dimensi yuridis yang mencakup status hukum, hak keperdataan, serta hubungan nasab. Dengan adanya larangan tersebut, hukum berupaya memastikan bahwa setiap anak lahir dalam struktur keluarga yang jelas dan sah menurut hukum, sehingga hak-haknya dapat terlindungi secara optimal.

Dengan demikian, pengaturan larangan perkawinan sedarah dalam hukum perdata Indonesia tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan keluarga, serta menjamin keberlangsungan keturunan yang sehat baik secara biologis maupun yuridis.

B. Pertimbangan Berdasarkan Persidangan

Hakim Jalannya

Dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyumas, proses pemeriksaan diawali dari permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam permohonan tersebut, pemohon menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar mengapa perkawinan tersebut diminta untuk dibatalkan.

Selama persidangan berlangsung, hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan secara langsung. Dari keterangan tersebut, biasanya akan tergambar bagaimana kronologi terjadinya perkawinan serta kondisi yang melatarbelakanginya.

Tidak hanya itu, pembuktian juga dilakukan melalui alat bukti, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi. Hakim kemudian menilai semua bukti tersebut satu per satu. Dari sini, hakim berusaha menyusun gambaran utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Setelah proses pembuktian selesai, hakim mulai masuk ke tahap pertimbangan hukum. Dalam tahap ini, hakim menilai apakah fakta-fakta yang terungkap menunjukkan adanya pelanggaran terhadap syarat atau prosedur perkawinan. Jika memang terbukti terdapat cacat sejak awal, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan pembatalan.

Namun, dalam praktiknya, hakim tidak hanya terpaku pada aturan tertulis. Ada juga pertimbangan lain, seperti rasa keadilan dan dampak yang mungkin timbul setelah putusan dijatuhkan. Hal ini penting agar putusan yang diambil tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil bagi para pihak.

C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Ketika pengadilan memutuskan untuk membatalkan suatu perkawinan, maka ada konsekuensi hukum yang langsung mengikuti. Secara umum, hubungan suami istri dianggap tidak pernah ada sejak awal. Namun, hal tersebut tetap harus dinyatakan melalui putusan pengadilan agar memiliki kepastian hukum.

Meski begitu, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak tetap diakui sebagai anak sah, sehingga hak-haknya tidak ikut terdampak oleh pembatalan perkawinan orang tuanya.

Selain itu, persoalan harta juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dalam praktiknya, harta yang diperoleh selama hubungan berlangsung tetap bisa dibagi, dengan mempertimbangkan peran masing-masing pihak.

Di sisi lain, meskipun hubungan suami istri berakhir, kewajiban terhadap anak tetap tidak hilang. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, baik dari segi nafkah maupun pemeliharaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan sedarah dalam hukum perdata Indonesia merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dan memiliki dasar yang kuat, baik secara yuridis, sosiologis, maupun biologis. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar larangan tersebut tidak memiliki keabsahan hukum dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Dalam praktik peradilan, hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada dasarnya menganggap hubungan suami istri tidak pernah ada. Namun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta mengatur penyelesaian terhadap harta yang diperoleh selama hubungan berlangsung.

Dengan demikian, pengaturan larangan perkawinan sedarah tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban hukum, tetapi juga melindungi kepentingan keluarga dan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 61–76
- Utami, O. W. (2020). Menikah dengan kaum kerabat dan pengaruhnya bagi anak-anak. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(2), 245–250.
- Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. (2023). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. CV Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. “Analisis Pembatalan Perkawinan Sedarah (Studi Putusan No. 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)”. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MIZAN/article/view/20320>
- Salsabila, Tsaniatus., Surya Adi Jaya., dan Yosie Nurwida Sari. 2023. *Mengkaji Fenomena Pernikahan Sedarah Berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang dan Sains (Ilmu Kesehatan)*. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2 No. 4, hlm. 331–339. <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/64>
- Fauzi, Ahmad. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap perkawinan sedarah dalam perspektif hukum islam* *Jurnal Al-Zayn*, Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Qur'an. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1103>
- Malinda, Indah Putri, dkk. 2024. “Analisis Pandangan Hukum Islam dan Adat terhadap Tradisi Perkawinan Sedarah Suku Polahi di Gorontalo.” <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/414>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Khalidi, Muhadi. 2022. “Kajian Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah.” <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2549>

